

ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

OSVĚDČENÍ

O ZÁPISU UŽITNÉHO VZORU

Josef Kratochvíl
předseda
Úřadu průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví

zapsal podle § 11 odst. 1 zákona č. 478/1992 Sb., v platném znění, do rejstříku

UŽITNÝ VZOR

číslo

39011

na technické řešení uvedené v příloženém popisu.

V Praze dne: 28.11.2025

Za správnost:

Jiří Voráček
oddělení rejstříků

Úřad průmyslového vlastnictví v zápisném řízení nezjišťuje, zda předmět užitého vzoru splňuje podmínky způsobilosti k ochraně podle § 1 zák. č. 478/1992 Sb.

Číslo zápisu: **39011**

Datum zápisu: 28.11.2025

Číslo přihlášky: **2025-43418**

Datum přihlášení: 06.11.2025

MPT: A 23 K 50/80 (2016.01)
A 23 K 10/30 (2016.01)
A 23 K 10/22 (2016.01)
A 23 K 20/142 (2016.01)
A 23 K 40/10 (2016.01)

Název: Krmivo pro přikrmování kapra obecného v období druhé poloviny vegetační sezóny

Majitel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice,
České Budějovice 2

Původce: doc. Jan Mráz, Ph.D., České Budějovice, České Budějovice 2
Ing. Ondřej Nikl, Nový Hrádek
MSc. Koushik Roy, Ph.D., Hooghly, West Bengal, IN

UŽITNÝ VZOR

(11) Číslo dokumentu:

39 011

(13) Druh dokumentu: **U1**

(51) Int. Cl.:

A23K 50/80 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 10/22 (2016.01)
A23K 20/142 (2016.01)
A23K 40/10 (2016.01)

(19)
ČESKÁ
REPUBLIKA

ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: **2025-43418**
(22) Přihlášeno: **06.11.2025**
(47) Zapsáno: **28.11.2025**

- (73) Majitel:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
České Budějovice, České Budějovice 2, CZ
- (72) Původce:
doc. Jan Mráz, Ph.D., České Budějovice, České
Budějovice 2, CZ
Ing. Ondřej Nikl, Nový Hrádek, CZ
MSc. Koushik Roy, Ph.D., Hooghly, West Bengal,
IN
- (74) Zástupce:
artpatent, advokátní kancelář s.r.o., Dukelských
hrdinů 976/12, 170 00 Praha 7, Holešovice

- (54) Název užitného vzoru:
**Krmivo pro přikrmování kapra obecného v
období druhé poloviny vegetační sezóny**

CZ 39011 U1

Krmivo pro příkrmování kapra obecného v období druhé poloviny vegetační sezóny

Oblast techniky

5

Technické řešení se týká oblasti akvakultury, rybářského managementu a technologie krmiv, konkrétně krmiva pro příkrmování kapra obecného v období druhé poloviny vegetační sezóny.

10 Dosavadní stav techniky

V rybníkářství je příkrmování kapra obecného (*Cyprinus carpio*) běžnou praxí, zejména v intenzivně obhospodařovaných rybnících. Tradičně se jako doplňkové krmivo využívají levné obiloviny, především pšenice, ječmen nebo triticales, což je hybridní obilnina, která vznikla křížením žita a pšenice. Tyto složky slouží především jako zdroj energie, ale jejich nutriční profil často neodpovídá aktuálním potřebám ryb, a to především z pohledu obsahu lysinu, methioninu a stravitelných bílkovin, zejména v obdobích, kdy je přirozená potrava ve formě zooplanktonu či bentosu ve výrazném deficitu.

20 V dostupné literatuře i praxi existují krmiva zaměřená na specifické nutriční cíle – například na podporu růstu a imunitní stimulaci, což popisují např. dokumenty CN 101077132 A nebo CN 1019910241 A či zlepšení senzoričkových vlastností masa. Některá z těchto krmiv obsahují alternativní proteinové složky nebo tukové zdroje s obsahem omega-3 mastných kyselin, což popisuje např. dokument CZ 302744 B6. Většina těchto směsí je však navržena pro intenzivní chovy v recirkulačních systémech nebo specializované výkrmny, nikoliv pro příkrmování v rybnících v podmínkách kolísající dostupnosti přirozené potravy.

30 V období druhé poloviny vegetační sezóny, typicky v průběhu července až října lze očekávat kolísání dostupnosti přirozené potravy. Pokud je kapacita přirozené potravy nedostatečná, je třeba ji doplnit krmivy, aby byl zajištěn optimální růst a zdravotní stav ryb. Dosud není známo krmivo pro kapra obecného optimalizované přímo pro období druhé poloviny vegetační sezóny, typicky v červenci až říjnu, kdy dochází k významnému poklesu množství a kvality přirozené potravy v rybníce. V takovém období dochází často k nutričním deficitům, a to především k deficitu obsahu lysinu, methioninu a stravitelných bílkovin, poklesu přírůstků a vyšší emisi nestrávených živin, jako je fosfor a dusík.

40 Dosud není znám způsob příkrmování, který by zohledňoval specifický scénář nízké dostupnosti přirozené potravy ve druhé polovině vegetační sezóny, který by byl vytvořen na základě znalosti o aktuální dostupnosti přirozené potravy, nutričním složení planktonu a požadavcích kapra v tomto období.

45 Úkolem technického řešení je proto vytvoření takové krmiva pro příkrmování kapra obecného v období druhé poloviny vegetační sezóny, které by odstraňovalo výše uvedené nedostatky. Cílem je vytvořit krmivo pro kapra pro příkrmování během období se sníženou dostupností přirozené potravy, tedy v podmínkách typických pro druhou polovinu vegetační sezóny, aby cíleně doplnilo deficitní živiny, které chybí ve stravě kapra obecného při poklesu biomasy zooplanktonu a zoobentosu, a zároveň bylo ekonomicky dostupné a environmentálně udržitelné. Cílem je rovněž zvýšit efektivitu příkrmování kapra obecného a zároveň minimalizovat negativní ekologické dopady produkce ryb.

50

Podstata technického řešení

55 Vytčený úkol je vyřešen pomocí krmiva pro příkrmování kapra obecného v období druhé poloviny vegetační sezóny podle tohoto technického řešení. Krmivo je tvořeno směsí obsahující

57 až 77,51 % hmotn. proteinové složky vybrané ze skupiny: extrahovaný šrot z olejnin, rybí moučka, sladová mouka, sušené kukuřičné lihovarské výpalky s rozpustnými látkami neboli DDGS z anglického Dried Distillers Grains with Solubles, sušené řepné řízky z cukrové řepy nebo jejich vzájemná kombinace, a dále obsahující 22,49 až 42 % hmotn. energetické složky vybrané ze skupiny: obiloviny, vedlejší produkty pekárenského nebo cereálního průmyslu, rostlinný olej, hrách nebo jejich vzájemná kombinace.

Pod pojmem „období druhé poloviny vegetační sezóny“ rozumíme období od července do konce října, charakterizovaný postupným poklesem teploty vody pod 20 °C, zkracováním fotoperiody a snižující se dostupností přirozené potravy v rybnících. V uvedeném období dochází k útlumu výskytu zooplanktonu a zoobentosu, k poklesu obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodě a ke zpomalení metabolismu ryb. Výživa kapra v této fázi vyžaduje krmiva s vyšší stravitelností, vyváženým poměrem proteinů a energie a nižším podílem surovin s obtížně rozložitelnou vlákninou. Tato definice odpovídá obvyklému pojmu „end-of-season feeding period“ používanému v evropské praxi intenzivního i extenzivního chovu kapra obecného.

Ve výhodném provedení směs dále obsahuje do 1,2 % hmotn. syntetické aminokyseliny vybrané ze skupiny: L-lysin, DL-methionin nebo jejich vzájemná kombinace. Díky obsahu syntetických aminokyselin cíleně doplňuje deficitní živiny, které chybí ve stravě kapra při poklesu biomasy planktonu a bentosu, a zároveň je ekonomicky dostupné a environmentálně udržitelné.

Krmivo je složeno z alternativních rostlinných surovin, jejichž výběr a poměr vycházejí z laboratorních testů stravitelnosti, retence živin a metabolických ztrát. Receptura krmiva byla vytvořena podle nutričních požadavků kapra obecného, s ohledem na optimální poměr mezi bílkovinami, energií a esenciálními aminokyselinami.

Extrahovaný šrot z olejnin je s výhodou řepkový šrot nebo slunečnicový šrot.

Rybí moučka je s výhodou ze sladkovodních, zpravidla plevelných ryb.

Obiloviny jsou ve výhodném provedení vybrané ze skupiny: pšenice, triticales, ječmen.

Dále jsou ve výhodném uspořádání vedlejší produkty pekárenského nebo cereálního průmyslu vybrané ze skupiny: sušené rohlíky, sušený chléb, extrudované cereálie.

Poměr jednotlivých složek v krmivu je dále nastaven tak, aby se minimalizovaly antinutriční faktory, optimalizoval se obsah stravitelného proteinu, obsah esenciální aminokyselin, obsah biodostupného fosforu, poměr protein:energie a zároveň byly náklady na výrobu co nejnižší. Krmivo je s výhodou určeno k podávání ve formě granulí, a to buď extrudovaných nebo peletovaných.

Výše popsaným krmivem se přikrmuje v období červenec až říjen nebo v období, kdy množství přirozené potravy v rybníku klesne pod 30 individuí s velikostí nad 500 µm na litr vody, a dávkuje se v množství 1,5 až 2,5 % tělesné hmotnosti ryb denně, 3 až 5 dní v týdnu.

Termínem „individuum“ se rozumí především zooplankton o velikosti nad 500 µm.

Přikrmuje se třikrát až pětkrát týdně prostřednictvím např. krmítek s dotykovou tyčí, tzn., že kapři dostávají z krmítek potravu tři až pět dní v týdnu, zbývající dny v týdnu krmivo nedostávají. Rozdělení krmné dávky je praktické z důvodu odlehlosti většiny rybníků ve vlastnictví farmy a jejich vzájemné vzdálenosti či různých směrů. Není možné každý rybník navštěvovat a denně provádět ruční krmení. Rozdělené krmení navíc zajišťuje, že kapři přijímají potravu společně a kombinují doplňkové krmivo s přirozenou potravou. Každodenní krmení obvykle vede k tomu, že se kapři stávají příliš závislými pouze na doplňkovém krmivu, což je méně efektivní a ekonomické než situace, kdy využívají i přirozenou potravu.

Výhody krmiva pro příkrmování kapra obecného v období druhé poloviny vegetační sezóny podle tohoto technického řešení spočívají v tom, že se cíleně doplní deficitní živiny, které chybí ve stravě kapra obecného při poklesu biomasy planktonu a bentosu, a zároveň je ekonomicky dostupné a environmentálně udržitelné. Další výhoda spočívá ve zvýšení efektivity příkrmování kapra obecného a zároveň minimalizaci negativních ekologických dopadů produkce ryb.

Objasnění výkresů

Uvedené technické řešení bude blíže objasněno na připojených výkresech, na kterých znázorňuje:

- obr. 1 graf zobrazující nárůst biomasy v období příkrmování krmivy dle příkladu 1 ve srovnání s kontrolní skupinou krmenu tradičním krmivem, tedy obilím;
- obr. 2 graf zobrazující konečnou hmotnost kapra příkrmovaného krmivem dle příkladu 1 ve srovnání s kontrolní skupinou krmenu tradičním krmivem, tedy obilím;
- obr. 3 graf zobrazující množství zooplanktonu ve vodě při příkrmování krmivem dle příkladu 1 ve srovnání s kontrolní skupinou krmenu tradičním krmivem, tedy obilím;
- obr. 4 graf zobrazující dusíkovou stopu při příkrmování krmivem dle příkladu 2 ve srovnání s kontrolní skupinou krmenu tradičním krmivem, tedy obilím;
- obr. 5 graf zobrazující fosforovou stopu při příkrmování krmivem dle příkladu 2 ve srovnání s kontrolní skupinou krmenu tradičním krmivem, tedy obilím;
- obr. 6 graf zobrazující využití půdy při příkrmování krmivem dle příkladu 2 ve srovnání s kontrolní skupinou krmenu tradičním krmivem, tedy obilím;
- obr. 7 graf zobrazující nárůst biomasy v období příkrmování krmivy dle příkladu 3 ve srovnání s kontrolní skupinou krmenu tradičním krmivem, tedy obilím;
- obr. 8 graf zobrazující konečnou hmotnost kapra příkrmovaného krmivem dle příkladu 3 ve srovnání s kontrolní skupinou krmenu tradičním krmivem, tedy obilím; a
- obr. 9 graf zobrazující množství zooplanktonu ve vodě při příkrmování krmivem dle příkladu 3 ve srovnání s kontrolní skupinou krmenu tradičním krmivem, tedy obilím.

Příklad uskutečnění technického řešení

Příklad 1: Krmivo pro střední hustoty obsádek se střední cenou a relativním krmným koeficientem 2,36-2,51 – verze 1a s rybí moučkou a verze 1b bez rybí moučky

Chovný rybník o rozloze dvou hektarů s průměrnou přirozenou produktivitou 467 kg/ha je na začátku dubna nasazen obsádkou dvouletého/tříletého kapra obecného o průměrné kusové hmotnosti 0,3 až 0,5 kg a v hustotě obsádky 491 kg/ha. K obsádce kapra byla přisazena násada candáta obecného (*Sander lucioperca*) o hmotnosti 100 až 250 g a množství 50 kusů jako bio kontrola proti nežádoucím plevelným rybám jako je např. střevlička východní. Plánováno je, aby ryby během jedné vegetační sezóny přirostly v průměru o 1 až 2 kg, celkem tedy 1200 až 2400 kg/ha. Rybník je napájen vodou z náhonu řeky Blanice tak, aby docházelo k doplňování množství odpařené vody, ale nedocházelo k vyplavování planktonu. Přibližné rozdělení plánovaného zkrmení krmiv: květen (5 %), červen (10 %), červenec (25 %), srpen (39 %), září (17 %) a říjen (4 %). Denní krmná dávka je upravována na základě teploty a nasycení vody kyslíkem. Ryby jsou na začátku vegetační sezóny příkrmovány pětkrát týdně pomocí pšenice či jiných obilovin do doby, než poklesne dostupnost přirozené potravy, především zooplanktonu o velikosti nad 500 µm pod hodnotu 30 individuí/l. Následně se přejde na příkrmování pětkrát týdně granulovaným krmivem podle technického řešení pomocí běžně dostupných automatických krmítek vybavených dotykovou tyčí, která umožňují aplikaci krmiva v závislosti na aktivitě ryb. Tím je zajištěna dávka přizpůsobená aktuální chuti k příjmu potravy a minimalizováno plýtvání. V případě potřeby lze použít i jiné metody aplikace krmiva (ruční, rozmetadla, jiná krmítka), avšak

krmítka s dotykovou tyčí se ukázala jako nejefektivnější, o složení dle následující Tabulky 1a (v případě možnosti použít rybí moučku) nebo Tabulky 1b (bez použití rybí moučky).

5 Tabulka 1a: Krmivo pro střední hustoty obsádek se střední cenou a relativním krmným koeficientem 2,51 – verze s rybí moučkou

Ingredience	% zastoupení
Staré sušené rohlíky/chléb (1:1)	14,25
Sušené řepné řízky z cukrové řepy	8,24
Hrách krmný/odpadní	42,6
Kukuřičné DGGS*	9,06
Sladová mouka	0,45
Rybí moučka CZ – sladkovodní**	25,4

* DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles) – sušené výpalky z výroby bioethanolu s rozpustnými látkami

10 ** Jemně mletá rybí moučka, k výrobě byla použita celá těla plevelných druhů ryb a vedlejší produkty ze zpracoven ryb. Především jde o karase stříbřitého, dále pak o zbytky jiných sladkovodních ryb po filetování.

15 Absolutní krmný koeficient (AKK) je koeficient využití krmiva udávající kolik kg krmiva je potřeba na 1 kg čistého přírůstku ryb. Tento koeficient se používá v případě, pokud je krmivo podáváno rybám samostatně, bez přístupu k přirozené potravě. Tato hodnota bývá obvykle vyšší (např. pšenice má pro kapra obecného chovaného v akvarijských podmínkách AKK = 4).

20 V rybnících se však používá jiná metrika – relativní krmný koeficient (RKK). RKK vyjadřuje kolik kg doplňkového krmiva je rybám předloženo na 1 kg čistého přírůstku ryb v podmínkách, kdy ryby současně přijímají i přirozenou potravu dostupnou v rybníce. Tato hodnota bývá nižší (např. pšenice má pro kapra obecného chovaného v rybnících RKK = 2).

25 RKK se používá pro polointenzivní rybníční akvakulturu, kde umožňuje přesnější ekonomické i produkční výpočty, zatímco AKK se uplatňuje především v intenzivních systémech chovu ryb v nádržích.

30 Z uvedené Tabulky 1a vyplývá, že krmivo obsahovalo 77 % hmotn. proteinové složky (kukuřičné DGGS, sladová mouka, rybí moučka, hrách krmný) a 23 % hmotn. energetické složky (staré sušené rohlíky/chléb, sušené řepné řízky z cukrové řepy).

Tabulka 1b: Krmivo pro střední hustoty obsádek se střední cenou a relativním krmným koeficientem 2,36 – verze bez rybí moučky

Ingredience	% zastoupení
Staré rohlíky/chléb, sušené, mleté	23,42
Kukuřičné DGGS*	7,47
Řepkový extrahovaný šrot	54,23
Slunečnicový extrahovaný šrot	11,93
Řepkový olej	2,95

35

* DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles) – sušené výpalky z výroby bioethanolu s rozpustnými látkami

Z uvedené Tabulky 1b vyplývá, že krmivo obsahovalo 73,63 % hmotn. proteinové složky (kukuřičné DDGS, řepkový extrahovaný šrot, slunečnicový extrahovaný šrot) a 26,37 % hmotn. energetické složky (staré sušené rohlíky/chléb, řepkový olej).

- 5 Rybník byl srovnáván s kontrolním rybníkem, kde bylo používáno standardní příkrmování pšenicí v průběhu celé sezóny ve stejné celkové hmotnosti jako v rybníce s testovaným krmivem. Na konci vegetační sezóny byl zaznamenán vyšší přírůstek a lepší konverze krmiva ve variantě s testovanou směsí krmiva. Nebyla zhoršena kvalita vody a analýza životního cyklu ukázala na významné snížení negativních dopadů na životní prostředí v případě testované krmné směsi krmiva. Analýza tělesného složení kapra potvrdila lepší retenci proteinů a příznivější obsah tuku a profil mastných kyselin, jak zobrazují grafy na obr. 1 až obr. 3.

Příklad 2: Krmivo pro střední hustoty obsádek s nízkou cenou

- 15 Směs krmiva má mírně lepší relativní krmný koeficient 2,68, ale zároveň vede k čistější vodě v rybníce díky potlačené eutrofizaci a k ekologicky příznivější produkci ve srovnání s příkrmováním pouze obilovinami.

20 Chovný rybník o rozloze dvou hektarů s průměrnou přirozenou produktivitou 467 kg/ha je na začátku dubna nasazen obsádkou dvouletého/tříletého kapra obecného o průměrné kusové hmotnosti 0,3 až 0,5 kg a v hustotě obsádky 472 kg/ha. K obsádce kapra je přisazena násada candáta obecného (*Sander lucioperca*) o hmotnosti 100 až 250 g a množství 50 kusů jako bio kontrola proti nežádoucím plevným rybám jako je např. střevlička východní. Plánováno je, aby ryby během jedné vegetační sezóny přirostly v průměru o 1 až 2 kg, celkem tedy 1200 až 2400 kg/ha. Rybník je napájen vodou z náhonu tak, aby docházelo k doplňování množství odpařené vody, ale nedocházelo k vyplavování planktonu. Celkové množství krmiva, které je plánované na rybníce v rámci vegetační sezóny zkrmit je rozděleno do měsíců takto: duben (3 %), květen (7 %), červen (11 %), červenec (32 %), srpen (25 %), září (15 %) a říjen (7 %). Denní krmná dávka je upravována na základě teploty a nasycení vody kyslíkem. Ryby jsou na začátku vegetační sezóny příkrmovány pětkrát týdně pomocí pšenice či jiných obilovin do doby, než poklesne dostupnost přirozené potravy, především zooplanktonu o velikosti nad 500 µm pod hodnotu 30 individuí/l. Následně se přejde na příkrmování pětkrát týdně granulovaným krmivem obsahující krmnou směs pomocí běžně dostupných automatických krmítek vybavených dotykovou tyčí, která umožňují aplikaci krmiva v závislosti na aktivitě ryb. Tím je zajištěna dávka přizpůsobená aktuální chuti k příjmu potravy a minimalizováno plýtvání. V případě potřeby lze použít i jiné metody aplikace krmiva (ruční, rozmetadla, jiná krmítka), avšak krmítka s dotykovou tyčí se ukázala jako nejeefektivnější, o složení dle následující Tabulky 2.

40 Tabulka 2: Krmivo pro střední hustoty obsádek s nízkou cenou

Ingredience	% zastoupení
Pšenice krmná	28
Vedlejší produkty z výroby sladkých extrudovaných cereálií	14
Kukuřičné DDGS*	3
Řepkový extrahovaný šrot	40
Slunečnicový extrahovaný šrot	14
Řepkový olej	1

* DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles) – sušené výpalky z výroby bioethanolu s rozpustnými látkami

- 45 Z uvedené Tabulky 2 vyplývá, že krmivo obsahovalo 58 % hmotn. proteinové složky (kukuřičné DDGS, řepkový extrahovaný šrot, slunečnicový extrahovaný šrot) a 42 % hmotn. energetické složky (pšenice krmná, vedlejší produkty z výroby sladkých extrudovaných cereálií).

Rybník byl srovnáván s kontrolním rybníkem, kde bylo používáno standardní příkrmování pšenicí v průběhu celé sezóny ve stejné celkové hmotnosti jako v rybníce s testovaným krmivem. Na konci vegetační sezóny byl zaznamenán mírně lepší přírůstek a konverze krmiva než v kontrolní skupině. Oproti kontrolní skupině bylo docíleno zlepšení kvality vody v rybníce a analýza životního cyklu ukázala na významné snížení negativních dopadů na životní prostředí v případě testovaného krmiva. Analýza tělesného složení kapra potvrdila lepší retenci proteinů a příznivější obsah tuku a profil mastných kyselin. Tato tvrzení podporují grafy zobrazené na obr. 4 až obr. 6.

Příklad 3: Krmivo pro střední až vyšší hustoty obsádek s relativním krmným koeficientem 1,8 a vyšší cenou

Chovný rybník o rozloze dvou hektarů s průměrnou přirozenou produktivitou 467 kg/ha je na začátku dubna nasazen obsádkou dvouletého/tříletého kapra obecného o průměrné kusové hmotnosti 0,3 až 0,5 kg a v hustotě obsádky 500 kg/ha. K obsádce kapra je přisazena násada candáta obecného (*Sander lucioperca*) o hmotnosti 100 až 250 g a množství 50 kusů jako bio kontrola proti nežádoucím plevným rybám jako je např. střevlička východní. Plánováno je, aby ryby během jedné vegetační sezóny přirostly v průměru o 1 až 2 kg, celkem tedy 1200 až 2400 kg/ha. Rybník je napájen vodou z náhonu tak, aby docházelo k doplňování množství odpařené vody, ale nedocházelo k vyplavování planktonu. Celkové množství krmiva, které je plánované na rybníce v rámci vegetační sezóny zkrmit je rozděleno do měsíců takto: duben (3 %), květen (7 %), červen (11 %), červenec (32 %), srpen (25 %), září (15 %) a říjen (7 %). Denní krmná dávka je upravována na základě teploty a nasycení vody kyslíkem. Ryby jsou na začátku vegetační sezóny příkrmovány pětkrát týdně pomocí pšenice či jiných obilovin do doby, než poklesne dostupnost přirozené potravy, především zooplanktonu o velikosti nad 500 µm pod hodnotu 30 individuí/l. Následně se přejde na příkrmování pětkrát týdně granulovaným krmivem obsahujícím krmnou směs pomocí běžně dostupných automatických krmítek vybavených dotykovou tyčí, která umožňují aplikaci krmiva v závislosti na aktivitě ryb. Tím je zajištěna dávka přizpůsobená aktuální chuti k příjmu potravy a minimalizováno plýtvání. V případě potřeby lze použít i jiné metody aplikace krmiva (ruční, rozmetadla, jiná krmítka), avšak krmítka s dotykovou tyčí se ukázala jako nejeftektivnější, o složení dle následující Tabulky 3.

Tabulka 3: Krmivo pro vyšší hustoty obsádek s relativním krmným koeficientem 1,8 a vyšší cenou

Ingredience	% zastoupení
Pšenice	23,3
Kukuřičné DDGS*	26,8
Řepkový extrahovaný šrot	39,8
Řepkový olej	4,02
Rybí moučka CZ – sladkovodní***	4,88
L-lysin hydrochlorid	0,9
DL-methionin	0,3

*DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles) – sušené výpalky z výroby bioethanolu s rozpustnými látkami

**Jemně mletá rybí moučka, k výrobě byla použita celá těla plevných druhů ryb a vedlejší produkty ze zpracoven ryb. Především jde o Karase stříbřitého, dále pak o zbytky jiných sladkovodních ryb po filetování.

Z uvedené Tabulky 3 vyplývá, že krmivo obsahovalo 71,48 % hmotn. proteinové složky (kukuřičné DDGS, řepkový extrahovaný šrot, rybí moučka – sladkovodní), 27,32 % hmotn. energetické složky (pšenice, řepkový olej) a 1,2 % hmotn. syntetických aminokyselin (L-lysin hydrochlorid, DL-methionin).

Rybník byl srovnáván s kontrolním rybníkem, kde bylo používáno standardní příkrmování pšenicí v průběhu celé sezóny ve stejné celkové hmotnosti jako v rybníce s testovaný krmivem. Na konci vegetační sezóny byl zaznamenán vyšší přírůstek a lepší konverze krmiva ve variantě s testovaným krmivem. Nebyla zhoršena kvalita vody a analýza životního cyklu ukázala na významné snížení negativních dopadů na životní prostředí v případě testovaného krmiva. Analýza tělesného složení kapra potvrdila lepší retenci proteinů a příznivější obsah tuku a profil mastných kyselin, jak zobrazují grafy na obr. 7 až obr. 9.

Tabulka 4 níže sumarizuje produkční výsledky, výtěžnost při zpracování ryb a kvalitu masa příkrmovaných ryb jednotlivými experimentálními krmivy ve srovnání s kontrolou příkrmvanou obilím v průběhu celé vegetační sezóny.

Tabulka 4: Ukazatel výkonnosti při aplikaci kombinace testovaných krmiv v rybnících

Parametr	Jednotka	Kontrola Pšenice (květen- říjen)	Pšenice (květen- červenec) + Tabulka 1a krmivo (červenec- říjen)	Pšenice (květen- červenec) + Tabulka 1b krmivo (červenec- říjen)	Pšenice (duben- červen) + Tabulka 2 krmivo (červenec- říjen)	Pšenice (duben- červen) + Tabulka 3 krmivo (červenec- říjen)
Přežití	%	92,5± 5,5	87,6± 2,1	85,4± 5,8	96,9±2,1	>95
Přírůstek	kg ha ⁻¹	944,8± 38,0	1465,7± 59,9	1562,2± 115,6	1301,5±91,9	1700-1800
Relativní krmný koeficient	kg krmiva kg přírůstku ⁻¹	3,89± 0,16	2,51± 0,1	2,36± 0,18	2,68±0,18	1,8
Výtěžnost	% z celé ryby	39,5± 2,6	41,8±2,5	43,9±1,9	45,3±2,4	45
cFCR	kg krmiva kg filet ⁻¹	9,91± 0,92	6± 0,39	5,37± 0,39	5,92±0,46	4
Protein	g 100 g ⁻¹ porci	17,13± 0,90	17,92± 0,63	17,96± 0,60	17,9±0,9	18
Leucin	g 100 g ⁻¹ porci	1,05± 0,11	1,10± 0,09	1,02± 0,10	1,05±0,1	1,15
Lipid	g 100 g ⁻¹ porci	10,40± 2,51	9,12± 2,12	8,30± 2,23	5,5±1,4	8,5
EPA+DHA	mg 100 g ⁻¹ porci	105,9± 19,2	162,3± 31,5	187,6± 20,2	137,6±21,8	200

* cFCR korigovaný konverzní poměr krmiva, tedy poměr mezi množstvím podaného krmiva a přírůstkem hmotnosti ryb

* EPA+DHA eikosapentaenová kyselina + dokosahexaenová kyselina, esenciální mastné kyseliny, které ryby nedokážou efektivně syntetizovat

Průmyslová využitelnost

Krmivo pro příkrmování kapra obecného v období druhé poloviny vegetační sezóny podle tohoto technického řešení lze využít pro příkrmování kapra obecného v rybnících během období se sníženou dostupností přirozené potravy, zejména v období července až října pro zvýšení efektivity příkrmování a zároveň minimalizaci negativních dopadů na produkci ryb.

NÁROKY NA OCHRANU

- 5 1. Krmivo pro příkrmování kapra obecného v období druhé poloviny vegetační sezóny, **vyznačující se tím**, že je tvořeno směsí obsahující 57 až 77,51 % hmotn. proteinové složky vybrané ze skupiny: extrahovaný šrot z olejnin, rybí moučka, sladová mouka, sušené kukuřičné lihovarské výpalky s rozpustnými látkami, sušené řepné řízky z cukrové řepy nebo jejich vzájemná kombinace, a dále obsahující 22,49 až 42 % hmotn. energetické složky vybrané ze skupiny: obiloviny, vedlejší produkty pekárenského nebo cereálního průmyslu, rostlinný olej, hrách nebo jejich vzájemná kombinace.
- 10 2. Krmivo podle nároku 1, **vyznačující se tím**, že směs dále obsahuje do 1,2 % hmotn. syntetické aminokyseliny vybrané ze skupiny: L-lysin, DL-methionin nebo jejich vzájemná kombinace.
3. Krmivo podle nároku 1 nebo 2, **vyznačující se tím**, že extrahovaný šrot z olejnin je řepkový šrot nebo slunečnicový šrot.
- 15 4. Krmivo podle některého z nároků 1 až 3, **vyznačující se tím**, že rybí moučka je ze sladkovodních ryb.
5. Krmivo podle některého z nároků 1 až 4, **vyznačující se tím**, že obiloviny jsou vybrané ze skupiny: pšenice, triticales, ječmen.
- 20 6. Krmivo podle některého z nároků 1 až 5, **vyznačující se tím**, že vedlejší produkty pekárenského nebo cereálního průmyslu jsou vybrané ze skupiny: sušené rohlíky, sušený chléb, extrudované cereálie.
7. Krmivo podle některého z nároků 1 až 6, **vyznačující se tím**, že je ve formě granulí.

5 výkresů

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9